

SAMARQAND VILOYATIDA ZIYORAT TURIZMIGA OID DESTINATSIYALARNING RIVOJLANTIRISH HOLATI

Xoliqov Nodirjon Abduxalil o'g'li

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti tayanch doktoranti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ziyorat atamasiga turli xil manbaalarda keltirilgan ta'riflar hamda mamlakatimiz olimlarining bu haqidagi fikrlari o'rganilib, muallif tomonidan tahlil qilingan. Shu bilan birga, Samarqand viloyatida turizm sektorini rivojlantirish, ilmiy izlanishlar olib borish hamda uni amaliyotga tatbiq etish, taklif-tavsiyalar ishlab chiqish kabi mezonlarga alohida e'tibor qaratgan holda, ziyorat turizmi destinatsiyalarini takomillashtirish masalalari bo'yicha mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ziyorat, destinatsiya, turizm.

Annotation. In this article, the definitions of the term pilgrimage given in various sources and the opinions of the scientists of our country are analyzed by the author. At the same time, the author gave some recommendations on improving pilgrimage tourism destinations in the region, paying special attention to criteria such as development of the tourism sector in Samarkand region, conducting scientific researches and its implementation.

Key words: Pilgrimage, destination, tourism.

Аннотация. В данной статье анализируются определения термина паломничество, данные в различных источниках, и мнения ученых нашей страны. В то же время автор дал некоторые рекомендации по совершенствованию дестинации паломнического туризма в регионе, уделив особое внимание таким критериям, как развитие сферы туризма в Самаркандской области, проведение научных исследований и их внедрение.

Ключевые слова: Паломничество, дестинация, туризм.

Kirish.

O'zbek xalqining umummilliy boyligi hisoblangan madaniy merosimizni muhofaza qilish, ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan o'rganish hamda undan maqsadli foydalanish borasida yurtimizda qator ishlar amalga oshirilmoqda. Chunki madaniy meros obyektlarimizni dunyo tan olmoqda. Yurtimizda ziyorat turizmini yanada rivojlantirish, tarixiy qadamjolarimizni asrab-avaylash, turistik destinatsiyalarimizga mahalliy va xorijiy turistlarni ko'proq jalb etish maqsadida, so'ngi yillarda davlatimiz rahbari hamda hukumatimiz tomonidan qator me'yoriy hujjatlar tasdiqlanmoqda.

Fikrimizga misol qilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 6-fevraldagi “Kirish turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3509-son, 2018-yil 7-fevraldagi “Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3514-son Qarorlari hamda 2021-yil 9-fevraldagi “O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6165-son Farmoni, shu bilan birga, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktabrdagi “Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida” 846-son hamda 2021-yil 24-fevraldagi “Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” 100-son Qarorlarini keltirishimiz mumkin.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili.

“Ziyorat” arabcha زيارة (ziyārah) so'zidan olingan bo'lib, “tashrif buyurish” degan ma'noni bildiradi¹²².

¹²² Gibb, H. A. R.; Kramers, J. H.; Lévi-Provençal, E.; Schacht, J.; Lewis, B.; Pellat, Ch., eds. (1960). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume I: W–Z. Leiden: E. J. Brill. pp. 524, 533–39. ISBN 90-04-08114-3.

Filolog Abduvahob Madvaliyev tahriri ostida chop etilgan o'zbek tilining izohli lug'atida "Ziyorat" terminiga shunday ta'rif berilgan: Ziyorat — tashrif, tabarruk joylarga safar qilish. (1) Diniy nuqtai nazardan muqaddas joylarga mozor va qabristonlarga borib sig'inish. (2) Hurmat yoki rasmiyat yuzasidan keksa tabarruk kishilar, hurmatli zotlar huzuriga tashrif buyurib, ularning holidan xabar olish, ularni muborakbod qilish.

Professor M.Pardayev va X.Samarovlarning ta'kidlashicha¹²³, "Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrisabz shaharlarining tarixiy markazlari YUNESKOning Umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga, "Boysun madaniy muhiti", "Shashmaqom musiqasi", "Navro'z", "Katta ashula", "Askiya", "Palov madaniyati va an'analari" Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro'yxatiga kiritilgan.

Imom Buxoriy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari, Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boylklarni tadqiq etish markazi va O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiqot va targ'ibot qilish tizimi takomillashtirildi. Bularning hammasi bir tomondan madaniy meros ob'ektlarimizni mukammal o'rganishga qaratilgan bo'lsa, boshqa tomondan madaniy meroslarimizni turizm ob'yekti sifatida turistlarga namoyish qilish orqali, ularni tariximiz bilan tanishtirishga qaratilgan."

R.Amriddinova hamda T. Evadullaevlar fikricha¹²⁴, ziyorat islom dinining turistik bazasi hisoblanib, uni ilohiy qadriyatlarga asoslangan diniy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan dunyoviy ziyoratga bo'lish mumkin. Ular o'z tadqiqotlarida mamlakatimizda so'ngi yillarda sohada amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, xususan ziyorat turizmiga oid yangi me'yoriy hujjatlar, konferensiya va seminarlar hamda xorijiy tajribalar haqida fikr bildirishgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mamlakatimizda turizm sektorini diversifikatsiya qilish, raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida Samarqand viloyatidagi ziyorat turizmiga oid destinatsiyalarni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishni belgilashda yagona tizim sifatida o'rganish metodologiyasi qo'llanilib, bu borada mutaxassislar fikrini o'rgangan holda, kuzatish, qiyoslash, emperik tadqiqot, tizimli va qiyosiy tahlil hamda ekspert baholash kabi usullar qo'llanilgan. Shuningdek, viloyatda ziyorat turizmi rivojlanishi yo'nalishlarining ustuvor vazifalariga oid xulosalar qilingan va turizmni takomillashtirishga oid tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tahlil va natijalar.

O'zbekiston har doim ko'plab madaniyatlar va sivilizatsiyalarning kesishish markazi bo'lib kelgan, bu yerda turli dinlar targ'ib qilingan, shuning uchun ham islom, ham buddizm va xristian dinlariga tegishli noyob yodgorliklar saqlanib qolgan.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimizda 2022-yil 1-yanvar holatiga jami 8 210 ta moddiy-madaniy meros obyektlari mavjud bo'lib, ulardan 4797 tasi arxeologik yodgorliklar, 2266 tasi arxitektura yodgorliklari, 617 tasi monumental san'at yodgorliklari va 530 tasi diqqatga sazovor joylardan iborat¹²⁵.

O'zbekistonning moddiy-madaniy meros resurslari ro'yxatida Samarqand viloyatining potentsiali yuqori. Ming yillar davomida bu shahar Buyuk Ipak Yo'lining asosiy markazi bo'lib kelgan. 2001-yilda Samarqand shahri "Madaniyatlar-chorrahasi" deya nomlanib, YUNESKOning Umumjahon merosi ro'yxatiga kiritildi¹²⁶.

¹²³ M.Pardayev, X.Samarov // Samarqandda 1607 ta madaniy meros ob'yekti bor. Ulardan samarali foydalanyapmizmi?//Zarnews 14.04.2021

<https://zarnews.uz/uz/post/samarqandda-1607-ta-madaniy-meros-obekti-bor-ulardan-samarali-foydalanyapmizmi>

¹²⁴ R. S. Amriddinova, T. Sh. Evadullaev// CONTENT AND ESSENCE OF THE CONCEPT OF PILGRIMAGE TOURISM // Web of scientist, International scientific research journal, ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 2, Feb., 2022

¹²⁵ <https://daryo.uz/2022/07/07/ozbekistonda-qancha-moddiy-madaniy-meros-obyektlari-borligi-malum-qilindi/>

¹²⁶ <https://whc.unesco.org/en/statesparties/uz>

Agar mamlakatimizdagi ko‘chmas moddiy-madaniy meros obyektlari ro‘yxatini viloyatlar kesimida qaraydigan bo‘lsak, resurslarning katta qismi Samarqand viloyatiga to‘g‘ri keladi (1.1-jadval).

1.1-jadval.

O‘zbekiston Respublikasidagi moddiy-madaniy meros obyektlarining viloyatlar bo‘yicha taqsimlanishi¹²⁷ (2022-yil 1-yanvar holatiga)

Toshkent	Samarqand	Buxoro	Qashqadaryo	Surxondaryo	Navoiy	Jizzax	Sirdaryo	Toshkent shahar	Farg‘ona	Andijon	Namangan	Xorazm	Qoraqalpog‘iston Respublikasi
828	1607	829	1468	561	437	427	78	354	376	422	274	259	288

Jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, mamlakatimizda moddiy-madaniy meros obyektlari soni bo‘yicha Samarqand viloyati yetakchilik qilmoqda, ikkinchi o‘rinda esa Qashqadaryo viloyati, so‘ngi o‘rinda esa Sirdaryo viloyati joy olgan. Keltirilgan ma‘lumotlarda Samarqand viloyatida joylashgan moddiy-madaniy meros obyektlari 1607 tani tashkil etishi ko‘rsatilgan, lekin ayrim manbaalarda viloyatdagi moddiy-madaniy meros obyektlari soni 1851 ta¹²⁸ ekanligi bildirilgan.

Quyidagi rasmda moddiy-madaniy meros obyektlari soni va tarkibiy tuzilishi Respublika hamda Samarqand viloyati bo‘yicha taqqoslangan holat ko‘rsatilgan (1.1-rasm).

1.1-rasm. O‘zbekiston Respublikasida joylashgan moddiy-madaniy meros obyektlari soni hamda Samarqand viloyatining ulushi¹²⁹

1.1-rasmda keltirilgan statistik ma‘lumotlarga asosan, mamlakatimizdagi jami arxeologiya yodgorliklarining 20% dan ortiqroq qismi hamda arxitektura, monumental san’at va diqqatga sazovor joylarning mos ravishda 24%, 5.8% va 6% ulushi Samarqand viloyati hissasiga to‘g‘ri kelishini ko‘rishimiz mumkin. Viloyatda joylashgan moddiy-madaniy meros obyektlarining tarkibiy tuzilishiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, resurslarning aksariyati (61.2%) arxeologiya yodgorliklari, salmoqli qismi (34.3%) arxitektura yodgorliklari, 2.2% va 2.1%i esa mos ravishda monumental san’at hamda diqqatga sazovor joylar hissasiga to‘g‘ri keladi.

Samarqand viloyatida joylashgan moddiy-madaniy meros obyektlarini hududdagi tumanlar hamda tuman darajasidagi shaharlar kesimidagi statistik ma‘lumotlar bilan 1.2-rasmda tanishib chiqamiz.

¹²⁷ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining ma‘lumotlariga asosan muallif tomonidan shakllantirilgan

¹²⁸ R. S. Amriddinova, T. Sh. Evadullaev// CONTENT AND ESSENCE OF THE CONCEPT OF PILGRIMAGE TOURISM // Web of scientist, International scientific research journal, ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 2, Feb., 2022

¹²⁹ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktabrdagi “Moddiy madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari milliy ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida” 846-son Qarorida keltirilgan ma‘lumotlar asosida muallif tomonidan shakllantirilgan

1.2-rasm. Samarqand viloyatida joylashgan moddiy-madaniy meros obyektlarining tumanlar hamda tuman darajasidagi shaharlar kesimidagi ko'rinishi¹³⁰

Ko'rinib turibdiki, arxitektura, monumental san'at va diqqatga sazovor joylar soni bo'yicha Samarqand shahri boshqa tuman va shaharlarga qaraganda birinchi o'rinda hamda viloyatda joylashgan jami moddiy-madaniy meros obyektlarining chorak qismidan ortiqrog'ini tashkil qiladi. Arxeologiya yodgorliklari bo'yicha esa Pastdarg'om tumani ilk o'rinda.

Samarqand viloyatidagi 1607 ta moddiy-madaniy meros obyektlarining 217 tasi xususiy sektorga tegishli bo'lib, qolganlari esa davlat mulki hisoblanadi¹³¹ hamda davlat tashkilotlariga operativ boshqaruv huquqi asosida birlashtirilgan.

Xulosa.

Turizmning rivojlanishi davlat uchun ham juda foydalidir. Xususan, mamlakat turizmni rivojlantirish evaziga o'z iqtisodiyotining yuksalishiga erishadi; davlat budjetiga tushumlarning ko'payishi ta'minlanadi; tabiiy resurslarni asrab-avaylanishiga erishiladi, mamlakatning ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga harakat qilinadi; xalqaro aloqalar mustahkamlanadi, madaniy munosabatlar kengayadi, valyuta tushumi ko'payadi. Qolaversa, so'ngi yillarda yurtimizda o'tkazilayotgan ziyorat turizmi forumi, haftaliklari hamda konferensiyalar sohani rivojlantirishda, turistlar e'tiborini jalb qilishda o'z samarasini bermoqda. Lekin, shunga qaramasdan mamlakatimizda hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar talaygina. Ziyorat turizmini rivojlantirmoqchi ekanmiz, unga qo'yiladigan talablarga ham moslashishimiz kerak. Bunda joylashtirish vositalari, ovqatlantirish korxonalarini, gid-ekskursavod, transport hamda ziyorat destinatsiyalaridagi xizmatlar hamda xizmatchilariga qo'yiladigan talablar bilan avvalombor o'zimiz, xalqimiz va bevosita xizmatda bo'ladigan kishilarni tanishtirishimiz shart va zarurdir. Bunga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- ziyorat maqsadida kelgan turistlarni asosan halol (halal) standartiga javob beradigan ovqatlantirish korxonalarida tanovvul qildirish;

- ziyorat maqsadida kelgan mehmonlarni olib yuruvchi gid-ekskursavodlar hamda haydovchilarni odob-axloq me'yorlari bilan tanishtirish. Xizmat ko'rsatadigan transport vositalari tozaligiga alohida e'tibor qaratish;

- ziyorat destinatsiyalarida xizmat qiluvchilarning tashqi qiyofasi, kiyinish madaniyati hamda muloqot madaniyatini xalqaro va maqbul darajaga yetkazish;

¹³⁰ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktabrdagi "Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida" 846-son Qarorida keltirilgan ma'lumotlar asosida muallif tomonidan shakllantirilgan

¹³¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktabrdagi "Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida" 846-son Qarorida keltirilgan ma'lumotlar asosida

- xalqimizni ham ushbu madaniyat bilan tanishtirish, asosan yoshlarimizga ushbu jihatning nozik qirralarini shakllantirish;
- Samarqand viloyatidagi ayrim ziyorat obyektlarining infratuzilmalarini takomillashtirib, destinatsiya darajasida shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6165-son Farmoni.
2. A.Madvaliyev tahriri ostida "O'zbek tilining izohli lug'ati" (O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi "Z" harfi) Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent (www.ziyouz.com kutubxonasi).
3. Daniel H. Olsen, Anna Trono "Religious Pilgrimage Routes and Trails: Sustainable Development and Management"pp.268, ISBN-1 397 8 178639 028 8.
4. "Ziyarah – Oxford Islamic Studies Online". www.oxfordislamicstudies.com Retrieved 2018-08-06. "Popular Religion – Oxford Islamic Studies Online". www.oxfordislamicstudies.com. Retrieved 2018-08-06.
5. Surayyo Usmanova. University of World Economy and Diplomacy. Ziyarah Tourism as a New Linkage for Tourism Development in Uzbekistan. // New Voices from Uzbekistan. NVFU ebook. Central Asia Program. The George Washington University. 2019. May 2019 In book: New Voices from Uzbekistan (pp.31-41).
6. N.A.Xoliqov "O'zbekistonda halol turizmini rivojlantirish istiqbollari" Servis-ilmiy,amaliy jurnal//2020-yil 2-son, 112-115 bb.
7. R. S. Amriddinova, T. Sh. Evadullaev// CONTENT AND ESSENCE OF THE CONCEPT OF PILGRIMAGE TOURISM // Web of scientist, International scientific research journal, ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 2, Feb., 2022.
8. Kholikov Nodirjon Abduxalil ugli, Turdibekov Khasan Ibragimovich// Prospects of Development of Halal Tourism in Uzbekistan. Volume 3, February 2022. Page: 5-7
9. N.A.Xoliqov "Diniy ziyorat marshrutlarining turizmni barqaror rivojlantirishdagi ahamiyati" Servis-ilmiy,amaliy jurnal//2022-yil 3-son.
10. N.A.Xoliqov "Diniy ziyorat destinatsiyalari bo'yicha marshrutlarning turizm taraqqiyotidagi ahamiyati" Xalqaro ilmiy forum materiallar to'plami//O'zMU//2022-yil 22-iyun
11. N.A.Xoliqov "Mamlakatimizda ziyorat turizmini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarining xususiyatlari" «O'zbekistonda turizm imkoniyatlari va madaniy meros» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2022-yil 23-sentabr.
12. N.A.Xoliqov "Mamlakatimizda ziyorat turizmini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari" «Turizm sohasida yangi konsepsiyalar, imkoniyatlar va korxonalarini innovatsion rivojlantirish vositalari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2022-yil 22-23 noyabr.
13. <https://whc.unesco.org/en/statesparties/uz>.
14. <https://zarnews.uz/uz/post/samarqandda-1607-ta-madaniy-meros-obekti-bor-ulardan-samarali-foydalanaymizmi>.